

Leitfaden zum Forschungsdatenmanagement für Abschlussarbeiten

Sobald im Rahmen von Bachelor-, Master- und Promotionsarbeiten Daten erhoben, wiederverwendet oder verarbeitet werden, ergeben sich zusätzlich Aufgaben im Rahmen des Forschungsdatenmanagements (FDM). Studierende sind dann verantwortlich für ihre Daten. Betreuende nehmen eine unterstützende Funktion ein. Dieser Leitfaden dient als **Empfehlung sowie erste Orientierung und Sensibilisierung für wesentliche Aspekte des FDM** für Studierende wie für Betreuende.

Kenntnisstand Welchen Kenntnisstand und welche Erfahrungen bezüglich Methoden, Erstellung oder Verwendung von Software und Daten besitzt die/der Studierende? In wie weit kann bereits eigenständig gearbeitet werden oder ist die Inanspruchnahme von Diensten erforderlich? Sind vertiefende Weiterbildungen notwendig? Welche Möglichkeiten für die Weiterbildung oder Vertiefung gibt es?

Daten und Workflow Für jede Abschlussarbeit und die dort anfallenden Forschungsdaten sollte einzeln geprüft werden, welche Schritte und Regelungen im Bereich des FDM getroffen werden müssen. Um zu planen, welche Schritte und Regelungen notwendig sind, muss geklärt werden, welche Art von Daten erstellt und welche Software dafür verwendet werden soll.

- Welche Daten dienen als empirische Grundlage für die Abschlussarbeit? Z. B.:
 - Modus, z. B.: Text-, Bild-, Audio- oder Filmdaten, multimodale Daten, Beobachtungsraster, Befragungen, Interviews
 - Format, z. B.: XML, csv, Json, png, txt, pdf, wav, mp4
 - Alter, z. B.: modern, historisch
 - Verwendung z. B.: Erstellung, Wiederverwendung, Kompilierung
- Welche Software wird verwendet? Z. B.:
 - Erstellung oder Bearbeitung, z. B.: für die Aufnahme oder das Abspielen von sprachlichem Material, Auszeichnung von Texten, Umfragen, Interviews, Lernstandserhebungen
 - Transformation oder Konvertierung, z. B.: Übertragen von Daten von einem Bearbeitungs- in ein Analyseformat
 - Analyse, z. B.: Datenbanken, Visualisierungstools

Akteure und rechtliche Rahmenbedingungen Unter welchen Bedingungen werden Daten wiederverwendet, erstellt und verarbeitet sowie Softwareservices und Anwendungen (wieder-)verwendet? Wer sind die relevanten Akteure und beteiligten Personen, mit denen ggf. die geplante Nutzung abgestimmt werden muss? Wenn experimentell mit

Probandenbeteiligung geforscht werden soll, dann müssen informierte Probandeneinwilligungen und spezielle Regelung der Datenverarbeitung und -speicherung getroffen und mit der Datenschutzbeauftragten der HU Berlin abgestimmt werden (so noch nicht in anderem Rahmen geschehen).

- Wenn Daten oder Software bereits vorhanden ist und wiederverwendet werden soll:
 - Welche Lizenz besitzen die Daten oder die Software? Was erlaubt die Lizenz?
 - Gibt es spezielle Rahmenbedingungen oder Nutzungsverträge, die vorab geschlossen werden müssen?
- Welche Akteure und Personen sind ggf. involviert?
 - Datenschutzbeauftragte, z. B.: bei Experimenten
 - Probanden/Versuchspersonen, z. B.: bei Experimenten
 - Datenersteller*innen/-herausgeber*innen, z. B.: bei Daten von Dritten
 - Softwareentwickler*innen, z. B.: bei Anpassungen, Fragen, Fehlermeldungen
 - Serviceprovider, z. B.: Computer- und Medienservice

Publikation, Dokumentation und Archivierung Alle Datensätze sowie deren Erstellung und Analyse sollten umfangreich dokumentiert werden. Geklärt werden muss, ob und wie deren Publikation und Archivierung umgesetzt werden soll.

- Wie und für wen wird die Dokumentation erstellt und veröffentlicht?
- Wie und auf welchen Plattformen werden die Daten veröffentlicht und archiviert (unabhängig von Studierenden oder Betreuenden)?
- Gibt es Nutzungsbedingungen von Repositorien oder Publikationsservern?
- Unter welcher Lizenz und mit welchen Zugriffsrechten werden die Daten veröffentlicht?
- Wie kann auf die Daten referenziert werden?

Rahmenbedingungen an der HU Berlin Die HU Berlin beschreibt mit ihrer Forschungsdatenpolicy¹ Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten und mit der Open-Access-Erklärung² eine Publikationsleitlinie.

<p>Dr. Carolin Odebrecht carolin.odebrecht@hu-berlin.de Beauftragte für das Forschungsdatenmanagement der Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Computer- und Medienservice, Humboldt-Universität zu Berlin https://hu.berlin/fdmslf Lizenz des Leitfadens: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode</p>
--

¹<https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/hu-fdt-policy/view>

²<https://www.ub.hu-berlin.de/de/forschen-publizieren/open-access/open-access-erklaerung>